

ТОҒ ВА ТОҒОЛДИ ҲУДУДЛАРИДА АГРОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Носирова Санобар Сабирджановна
“ТИҚХММИ” МТУ асисстент ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524794>

Аннотация. Мақолада тоғ ва тоғолди ҳудудларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ҳамда ушбу ҳудудларда агротуризмни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари баён этилган. Шунингдек, агротуризм ва унинг асосий йўналишларининг моҳияти таҳлиллари асосида ушбу фаолиятни ривожлантириш бўйича фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: тоғ ва тоғолди ҳудудлари, агротуризм, экотуризм, фермер туризми, винтуризм, глобал иқлим ўзгариши, антропоген босим, биохилмаҳиллик, меҳмонхона хизматлари, маданият мерос.

Аннотация. В статье описываются особенности сельскохозяйственного производства в горных и предгорных районах и развития агротуризма в этих районах. Также на основе анализа сущности агротуризма и его основных направлений представлены мнения по развитию этой деятельности.

Ключевые слова: горные и предгорные районы, агротуризм, экотуризм, фермерский туризм, винтуризм, глобальное изменение климата, антропогенное давление, биоразнообразие, гостиничные услуги, культурное наследие.

Abstract. The article describes the peculiarities of agricultural production in mountainous and foothill regions and the development of agrotourism in these areas. Also, based on the analysis of the essence of agrotourism and its main directions, opinions on the development of this activity are presented.

Keywords: mountain and foothill regions, agrotourism, ecotourism, farming tourism, venture tourism, global climate change, anthropogenic pressure, biodiversity, hotel services, cultural heritage.

Маълумки жаҳон хўжалигида агротуризмнинг фаолиятини хўжалик юритиш шакли сифатида ташкил этилиш эволюцияси XIX асрнинг охирларида Европада, хусусан Италия, Франция ва Швейцария каби давлатлардан бошланган. Ушбу фаолият қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг замонавийлашуви билан боғлиқ равишда, шаҳар аҳолисининг табиат ва қишлоқ аҳолиси ҳаётига қизиқишларининг кучайиши натижасида ривожланган. XX асрнинг иккинчи ярмида АҚШ, Канада ва Австралия каби давлатларда кенг тарқалган бўлиб, 1970-80 йилларда “яшил туризм” концепциясининг амалиётга қўлланила бошланиши билан агротуризм туризмнинг истиқболли йўналиши сифатида шаклланган.

Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатларда эса XXI аср бошларида, айниқса, тоғ ва тоғолди ҳудудларидаги анъанавий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши фаолиятини туризм билан интеграциялаш орқали ривожлантиришга қаратилди. Бундан асосий мақсад қишлоқ аҳолиси даромадларини оширишга, умуман олганда уларнинг ижтимоий-иқтисодий фаровонлигини барқарорлаштиришга қаратилгандир.

Демак, жаҳон иқтисодиётида атроф-муҳит ҳамда экологик ҳимояга йўналтирилган концепцияларнинг ривожланиши шароитида агротуризм қишлоқ ҳудудларининг барқарор

ривожлантириш мақсадларининг ажралмас қисмига айланмоқда. Хусусан, тоғ ва тоғолди худудларида яшаётган қишлоқ аҳолиси даромадлари манбаининг нисбатан чекланганлиги билан бир қаторда ушбу худудларнинг табиий-рекреацион салоҳиятининг юқорилиги сабабли ҳам агротуризмни ривожлантиришга устуворлик берилмоқда.

Шу билан бир қаторда, глобал иқлим ўзгариши ва антропоген босим остидаги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг инновацион асосда ривожлантиришга қаратилганлиги шароитида агротуризм нафақат аҳоли даромадларини ошириш, балки экологик мувозанатни сақлаш, маҳаллий ишлаб чиқаришни кўллаб-қувватлашнинг самарали усули сифатида ҳал қилувчи муҳим ижтимоий-иқтисодий механизм саналмоқда. Ушбу ҳолат нафақат Ўзбекистоннинг “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегиясига, балки БМТнинг 2030 йилга мўлжалланган барқарор ривожланиш мақсадларига ҳам тўлиқ мос келади.

Шу сабабли ҳам республикада ушбу соҳани ривожлантиришга қаратилган қатор ислоҳотлар олиб борилмоқда. Қайд этиш жоизки, ушбу ислоҳотлар ўз самарали натижаларини бермоқда. Шу билан бир қаторда, ушбу соҳани илмий-методологик жиҳатларини ривожлантиришга қаратилган тадқиқот ишлари кўлами ҳам йилдан йилга бойиб бормоқда. Аммо, ушбу фаолиятни қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илми учун янгилиги боис, қатор масалаларда тадқиқот ишларини олиб бориш заруриятини келтирмоқда. Хусусан, агротуризм фаолиятини ривожлантириш бевосита мамлакат тоғ ва тоғолди худудларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этиш билан бевосита боғлиқ саналади. Зеро, бирламчи масала тоғ ва тоғолди қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашни талаб этади. Ушбу йўналишда кўплаб олимлар илмий ёндашувлари таҳлиллари асосида олима Г.Абдулхаеванинг хулосаси эътирофга молик саналади. Яъни, “... тоғ ва тоғолди қишлоқ хўжалиги агро-эко-тизимнинг муҳим бир қисмини ташкил этиб, ўз таркибидаги тоғ ва тоғолди худудлар табиий шароитларига зарар етказмасдан, аксинча, уларни янада яхшилаш, илм-фан ютуқларидан унумли фойдаланиб, халқаро меъёрларга мувофиқ экологик тоза маҳсулотлар етиштиришга асосланади” [1]. Ушбу таъриф қишлоқ хўжалиги иқтисодиётининг замонавий муаммолари ечимига қаратилган бўлиб, “яшил иқтисодиёт”, “барқарор қишлоқ хўжалиги амалиёти” каби концепцияларда белгиланган мақсадлар ечимига қаратилгандир.

Шу билан бир қаторда бугунги кунда туризм фаолияти турлари ва йўналишлари кўламининг кенглиги, турли туманлиги уларга берилган таърифларда ҳам турли фикрлиликни юзага келтирмоқда. Шу сабабли ҳам агротуризмни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг турлари ҳамда йўналишларининг умумий ва хусусий жиҳатларини ажратиб олиш муҳим саналади.

Авваламбор, қайд этиш керакки, мутахассисларнинг ҳисоб-китобига кўра, “... ер юзида мавжуд биохилмаҳилликнинг 25 фоизи тоғли худудларга тўғри келади, дунё миқёсидаги туризм объектларининг 15-20 фоизи шу худудларда жойлашган”[2]лиги билан эътирофлидир.

Илмий ва махсус адабиётлар таҳлили кўрсатишича, тоғ ва тоғолди худудларида агротуризмни ривожлантириш текислик ва чўлзона худудларига нисбатан фарқланади. Бунинг асосий сабаблари асосан худудларнинг табиий-географик шароитлари, ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари ҳамда маданият ва анъаналарнинг сақланиб қолиши ҳолатидаги умумийлик ва хусусийликнинг мавжудлигидир.

Хусусан, тоғ ва тоғолди ҳудудларнинг табиий-географик шароитлари текислик зоналарга нисбатан рельефнинг нотекислиги (қияликлар, дарё водийлари, террасалар), иқлимнинг вертикал зоналиги (ҳар бир баландликда алоҳида микроклимат), сув ресурсларининг бойлиги (булоқлар, дарёлар), тупроқ қопламанинг хослиги (қўнғир тоғ тупроқлари) ва ноёб биохилмахиллик (эндемик ўсимликлар ва ҳайвонот олами)нинг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Бу табиий хусусиятлар бир томондан, туризм учун жозибали саналса, иккинчи томондан деҳқончиликни механизациялаштириш жараёнини қийинлаштиради. Ушбу ҳолат тоғ ва тоғли ҳудудларда анъанавий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш усуллари сақланишига олиб келади.

Шунинг билан бир қаторда ушбу ҳудудлардаги экологик тозалик органик қишлоқ хўжалигини ташкил этишда идеал шароитни яратади. Айниқса, ноёб ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсининг турли туманлиги, яъни мавжуд биохилмахиллик этно-экотуризмни ривожлантириш учун ўта жозибали саналади.

Иккинчи жиҳати тоғли ҳудудларда агротуризмнинг ижтимоий-иқтисодий ўзига хослигида бўлиб, маҳаллий аҳолининг даромад манбаларини диверсификациялаштириш, яъни, чекланган иқтисодий имкониятларга эга бўлган ҳудудларда янги иш ўринларини яратиш билан бирга, анъанавий қишлоқ хўжалиги ва ҳунармандчилик каби қадимги касб-ҳунарларни сақлаб қолиш имконини беради. Бу фаолият нафақат, қишлоқ ёшларининг шаҳарга миграциясини камайтириш, аёлларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш каби ижтимоий самарага, пировардида маҳаллий иқтисодиётнинг турли соҳалари (фермерчилик, ҳунармандчилик, меҳмонхона хизматлари)ни интеграциялаштириб, “ягона иқтисодий занжир” самарасини яратади, бу эса ўз навбатида ҳудуднинг умумий иқтисодий ривожига катта ҳисса қўшади.

Демак, тоғли ҳудудларда агротуризм фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий самарадорлиги унинг табиий-географик хусусиятлари билан узвий боғлиқ бўлиб, бу ҳудудлардаги агротуризм фақат иқтисодий фаолият эмас, балки маданий меросни сақлашнинг муҳим воситаси саналади.

Юқорида қайд этилганидек, муаммонинг иккинчи томони шундаки, агротуризмнинг кўп қиррали ва йўналишли фаолият саналиб, уларнинг асосий турлари ва йўналишларига фермер туризми (қишлоқ хўжалиги ишларини тажриба қилиш), экотуризм (табиий ландшафтларни ўрганиш), винтуризм (узумчилик ва вино ишлаб чиқариш жараёнларини кўриш), этнотуризм (маҳаллий анъаналар билан танишиш), таълим туризми (агроэкология ва барқарор қишлоқ хўжалигини ўрганиш) ва люкс агротуризм (премиум-классдаги қишлоқ меҳмонхоналари) каби қатор йўналишлар киради.

Хусусан, Фермер туризми (Farm Tourism) – бу шаҳар аҳолисига қишлоқ хўжалиги ишларини амалий тажриба қилиш имконини берувчи агротуризмнинг асосий тури бўлиб, меҳмонлар фермаларда экин экиш, чорва молларини парваришлаш, мева ва бошқа деҳқончилик маҳсулотларини териш каби қишлоқ хўжалиги ишларини бажариш, шу билан бирга маҳаллий анъаналарга мос овқатлар билан танишиш, табиат билан ҳамнафас бўлиш имкониятига эга бўладилар. Бу туризм тури нафақат қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши асосларини тушунишга ёрдам беради, балки шаҳар ва қишлоқ ҳаёти ўртасидаги маданият кўпригини яратиш, аҳолининг экологик онгини ошириш ва қишлоқ минтақаларининг иқтисодий ривожига ҳисса қўшиш каби кўп қиррали самараларга эга бўлади.

Иккинчи йўналиш Экотуризм (Eco-Agritourism) бўлиб, – бу табиатни муҳофаза қилиш, экологик барқарорликни сақлаш ва маҳаллий анъаналарни қўллаб-қувватлаш

асосида ташкил этиладиган барқарор туризм тури бўлиб, у меҳмонларга органик қишлоқ хўжалигини тажриба қилиш, табиий ландшафтларни кўриш, экологик тоза технологиялар билан танишиш ва маҳаллий аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ривожига ҳисса кўшиш имкониятини яратади. Бу туризм тури табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни сақлаш ва қишлоқ жойларнинг иқтисодий ривожини таъминлашнинг инновацион усули сифатида халқаро аҳамиятга эга бўлмоқда.

Шунингдек, агротуризмнинг учинчи йирик йўналиши маданият ва анъанавий агротуризм саналгани ҳолда, бу қишлоқ жойларнинг миллий анъаналари, қадимги касб-хунарлари ва маданият меросини сақлаб, туризм воситасида намоёиш этишга асосланган фаолият бўлиб, меҳмонларга маҳаллий овқатлар тайёрлаш, қадимий хунармандчилик (гилам тўқиш, кулолчилик) ва миллий байрамларда иштирок этиш каби амалий тажрибаларни тақдим этади. Бу туризм тури маданият меросини тирик сақлаш, маҳаллий аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳолини яхшилаш ва этник мураккабликни тарғиб қилиш орқали барқарор ривожланишнинг моддий-маънавий жиҳатларини бирлаштиради.

Тўртинчи йирик йўналиш Винтуризм (Wine Tourism) саналгани ҳолда вино ишлаб чиқариш маданиятига бағишланган ихтисослашган туризм ҳисобланади. Меҳмонларга узумзорларга саёҳат қилиш, вино тайёрлаш технологиясини ўрганиш, дегустация сессияларида иштирок этиш имкониятини тақдим этади. Бу агротуризмнинг нозик тури сифатида виночилик худудларининг иқтисодий ривожига ҳисса кўшади, бренднинг дунё бозорларида танитади ва маданият меросини сақлаш имкониятларини яратади.

Хулоса қилиб айтганда, юқорида қайд этилган агротуризм йўналишларининг ҳар бири ўзига хос инфратузилма, хизмат кўрсатиш стандартлари ва маркетинг стратегиясини талаб қилади. Шунингдек, агротуризмнинг муваффақияти маҳаллий иқтисодий шароит, табиий ресурслар ва давлатнинг ушбу фаолиятни қўллаб-қувватлаш дастакларига бевосита боғлиқ. Ўзбекистонда фермер туризми, экотуризм ва маданият агротуризми йўналишларини ривожлантириш имкониятлари юқорилиги боис, бизнингча ушбу йўналишларнинг ҳар бирини алоҳида-алоҳида ривожлантириш ёки интеграция қилиш орқали агротуризмнинг самарадорлигини ошириш истиқболли саналади.

REFERENCES

1. Абдулхаева Г.М. Тоғ ва тоғ олди худудларида қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари: дисс. ... и.ф.н. Т.: 2021 йил. – 152 бет.
2. <http://www.fao.org/3/a-i6197r.pdf>. Работая вместе на благо горных народов и горных экосистем.